

PEMBUATAN MODEL 3D ANATOMI TELINGA MANUSIA UNTUK APLIKASI *VIEWER* PADA PT PENERBIT ERLANGGGA

Salma Adillasari
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
adillasarisalma@gmail.com

Abstrak -- Aplikasi *viewer* adalah halaman buku pelajaran digital yang masih dalam pengembangan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam merupakan produk dari PT Penerbit Erlangga. Aplikasi *viewer* dapat menampilkan objek 3 dimensi yang menyerupai objek asli yang dapat diamati dari sudut pandang mana saja, sehingga aplikasi *viewer* ini membutuhkan objek 3 dimensi, salah satunya adalah objek 3 dimensi anatomi telinga manusia. Pembuatan model 3D anatomi telinga manusia menggunakan Autodesk Maya. Pembuatan model 3D ini melalui empat tahap, yaitu Perencanaan, dimana dalam tahap ini terdapat observasi dengan mengamati gambar referensi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan model 3D dan pemberian texture. Tahap selanjutnya yaitu tahap produksi, terdiri dari proses modeling dan pemberian texture. Setelah proses produksi selesai, objek di export untuk mendapatkan hasil akhir file dengan format .OBJ dan .MTL sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi *viewer*. Selanjutnya, dilakukan validasi dengan melakukan penilaian tingkat kemiripan model 3D dan texture antara gambar referensi dengan hasil akhir. Dari hasil penilaian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiripan model 3D anatomi telinga manusia secara keseluruhan adalah sebesar 71,2%. Sedangkan untuk tingkat kemiripan texture adalah sebesar 64%.

Kata kunci—Aplikasi *viewer*, Autodesk Maya, media pembelajaran model 3D, modeling, pemberian texture.

I. PENDAHULUAN

PT Penerbit Erlangga adalah penerbit buku yang awalnya hanya memproduksi buku pelajaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang kian canggih yang merambah pada dunia pendidikan memunculkan kebutuhan akan produk-produk pendidikan berbasis teknologi informasi dan komputer yaitu media pembelajaran, salah satunya adalah Aplikasi *viewer* berbasis *website*. Aplikasi *viewer* merupakan halaman buku pelajaran digital yang masih dalam tahap pengembangan, dapat menampilkan objek 3 dimensi yang menyerupai objek asli yang dapat diamati dari sudut pandang mana saja, sehingga Aplikasi

viewer ini dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan memberi gambaran jelas suatu objek kepada pengguna.

Aplikasi *viewer* ini membutuhkan objek 3 dimensi yang model nya dibuat menyerupai bentuk asli, salah satunya adalah objek 3 dimensi anatomi telinga manusia. Aplikasi *viewer* ini masih dalam tahap pengembangan, dimana saat ini yang sedang dikembangkan adalah untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan dibuatnya anatomi telinga manusia menyerupai bentuk asli, diharapkan dapat menarik minat pengguna untuk belajar lebih serta memberikan informasi dan gambaran yang jelas melalui model 3 dimensi ini.

Berikut ini ruang lingkup kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini :

- Bagaimana proses pembuatan model 3D anatomi telinga manusia dari gambar referensi anatomi telinga yang ada
- Bagaimana pemberian *Texture* untuk model 3D anatomi telinga manusia
- Bagaimana proses *export* model 3D anatomi telinga manusia agar dapat digunakan untuk aplikasi *viewer*

Tujuan dari proyek ini adalah membuat model 3D anatomi telinga manusia untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan adanya objek 3D yang menyerupai objek asli untuk aplikasi *viewer*. Adapun manfaat dari pembuatan model 3D anatomi telinga manusia untuk aplikasi *viewer* ini adalah memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan memberi gambaran jelas suatu objek kepada pengguna dengan menampilkan objek 3 dimensi yang model nya dibuat menyerupai bentuk asli yang dapat diamati dari sudut pandang mana saja sehingga memudahkan pengguna lebih memahami

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model 3 Dimensi

Tiga Dimensi adalah sebuah objek yang memiliki panjang, lebar dan tinggi dengan bentuk yang beragam. Model 3 Dimensi merupakan bentuk simulasi dalam memahami suatu konsep model geometri yang berisi informasi gambaran objek. Keunggulan utama dari 3D adalah visualisasi objek yang

tampak lebih nyata sehingga mendekati bentuk aslinya. Objek 3D digambarkan ke dalam layar untuk menciptakan pemodelan dari keseluruhan dunia buatan kedalam simulasi dunia nyata. Objek dalam layar ditransformasikan ke titik-titik koordinat dan dialokasikan untuk membentuk imajinasi sebuah dunia 3 Dimensi. (Khairunnisa, 2016).

B. Pemodelan 3 Dimensi

Pemodelan 3 dimensi adalah proses mengembangkan representasi matematis dari setiap permukaan objek 3 – dimensi (baik mati atau hidup) melalui perangkat lunak khusus. Produk ini disebut sebagai model 3D. Hal ini dapat ditampilkan sebagai gambar dua dimensi melalui proses yang disebut 3D rendering atau digunakan dalam simulasi komputer fenomena fisik. Model ini juga dapat secara fisik dibuat menggunakan perangkat percetakan 3D (Jostonchonic dan Yudhi, 2013).

Dalam pembuatan model 3 dimensi, terdapat teknik pembuatan yang diantaranya adalah :

- *Primitive Modeling*

Menurut William Vaughan (dikutip dalam Amy, R. 2013) Pemodelan primitive secara sederhana mengkombinasikan beberapa bentuk geometris primitive (seperti kotak, bola, cakram, dan sebagainya) dan memodifikasi bentuk mereka untuk membentuk objek akhir yang diinginkan.

- *Polygonal Modelling*

Teknik ini melibatkan penggunaan segitiga, kubus, segi enam dan bentuk lainnya. Tekniknya yang sangat bagus untuk memberi gambaran penampilan yang realistis, namun penting untuk menentukan jumlah poligon yang perlu digunakan untuk gambar 3 dimensi tertentu. Semakin tinggi jumlah poligon yang digunakan, semakin halus dan realistis model 3 dimensi ini.

Polygon dapat digunakan untuk membuat model permukaan keras, seperti kendaraan, baju besi, dan benda-benda mekanis lainnya, serta permukaan organik, seperti sebagai karakter, makhluk dan benda-benda alam lainnya. Pada umumnya pemodelan polygonal digunakan dengan mendorong dan menarik komponen (simpul, *edge*, dan *faces*) geometri serta ekstruksi permukaan dan tepi, potongan dan menyatukan bersamasama, dan mengatur jarak dan lubang dengan faces dan polygon (Budiono & Sofyan, 2015).

- *NURBS Modelling*

NURBS Modelling (Non-uniform rational B-spline) populer karena objeknya mudah dimanipulasi secara interaktif dan karena algoritma yang membuatnya efisien dan stabil secara numerik (knowledge.autodesk.com).

Menurut Voughan (dikutip dalam Budiono & Sofyan, 2015) 3D model dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara pembuatannya, yaitu :

- *Hard Surface Modelling*

Hard Surface adalah suatu objek buatan atau suatu bidang yang dikonstruksi oleh manusia. Struktur arsitektur, kendaraan, robot, dan mesin termasuk ke dalam kategori ini.

- *Organic Modelling*

Model organik merupakan objek yang secara alami ada di alam, ini mencakup manusia, hewan, tumbuhan, batu, medan, awan, dan bahkan kilatan petir.

C. Pemberian Texture

Pada tahap pemberian tekstur, objek yang dihasilkan akan lebih hidup dan tampak nyata dengan menentukan karakteristik permukaan objek. Proses ini menentukan karakteristik tekstur permukaan objek. Tekstur sebuah objek dapat diciptakan dengan mengaplikasikan properti tertentu seperti *reflectivity*, *transparency* dan *refraction*. Tekstur tersebut dapat digunakan untuk menciptakan berbagai variasi warna pola (*pattern*), tingkat kehalusan dan kekasaran sebuah lapisan objek secara lebih detail (Khairunnisa, 2016).

C. Exporting

Exporting model 3D, bertujuan untuk mengubah format file yang digunakan menjadi format lain berdasarkan kebutuhan. Pada Autodesk Maya, format file yang mendukung salah satunya adalah format OBJ(.obj) (knowledge.autodesk.com).

D. Aplikasi Viewer

Aplikasi *viewer* 3D berbasis web akan memudahkan seseorang yang ingin melihat model 3D secara interaktif melalui *web browser* tanpa perlu instalasi aplikasi atau mungkin bagi perusahaan yang ingin menampilkan produknya dalam bentuk model 3D secara interaktif kepada konsumen. (Witjaksono, 2013).

Aplikasi *viewer* berbasis website ini dapat menampilkan objek 3 dimensi menyerupai objek asli yang dapat diamati dari sudut pandang mana saja, sehingga Aplikasi *viewer* ini dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan memberi gambaran jelas suatu objek kepada pengguna.

E. Anatomi Telinga Manusia

- Telinga bagian luar

Telinga luar terdiri dari pinna, meatus akustikus eksterna dan membran timpani (*eardrum*). Pinna adalah struktur menonjol yang merupakan kartilago terbalut kulit. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan

menghubungkan suara menuju meatus akustikus eksterna (Lili, I 2012).

- Telinga bagian tengah
Terdiri dari 3 tulang pendengaran utama yakni Maleus atau Martil, Incus atau Landasan, dan Stapes atau Sanggurdi.
- Telinga bagian dalam.
Telinga dalam terdiri dari dua bagian yaitu labirin tulang dan labirin membranosa. Labirin tulang merupakan susunan ruangan yang terdapat dalam *pars petrosa os temporalis* (ruang perilimfatik) dan merupakan salah satu tulang terkeras. Labirin tulang terdiri dari vestibulum, kanalis semisirkularis dan koklea. (Widyasaputra, 2014).

F. Perangkat Lunak yang Digunakan

Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembuatan model 3D anatomi telinga manusia adalah Autodesk Maya. Autodesk Maya merupakan sebuah program yang didesain khusus untuk membuat animasi gerakan alami serta gerakan yang sangat kompleks selain itu dapat digunakan juga sebagai perangkat dalam mendesain simulasi tentang kejadian-kejadian tertentu secara realistis (Mashuri, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jurnal Kurniawan, Mei dan Eva (2016), Pembuatan model 3D anatomi telinga manusia ini melalui empat tahap, yaitu perencanaan, produksi yang didalamnya terdapat proses *modeling* dan *texturing*, *exporting* dan validasi. Uraian dari tahapan pembuatan model 3D anatomi telinga manusia adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan

Agar dapat membuat model 3D anatomi telinga manusia yang menyerupai bentuk aslinya, dilakukan pengamatan terhadap objek yang akan dibuat dengan mencari gambar referensi anatomi telinga manusia baik 2D maupun 3D, seperti telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setelah pencarian referensi, penulis menggunakan gambar referensi yang sudah diamati dalam proses produksi. Berikut ini adalah gambar referensi yang digunakan :

Gbr.1 Gambar Referensi 2D

Gbr.2 Gambar Referensi 3D

B. Produksi

1) Modeling

Pada tahap *modelling* inilah model 3D anatomi telinga manusia dibuat menggunakan Autodesk Maya 2017. Sebelum memulai proses *modeling*, gambar referensi dimasukkan ke dalam Autodesk Maya sebagai image plane seperti yang tertera pada gambar dibawah ini.

Gbr.3 Image Plane

Bagian telinga yang dibuat pertama adalah telinga bagian luar yang menggunakan gambar referensi 2D, selanjutnya telinga bagian tengah dan bagian dalam menggunakan gambar referensi 2D.

Teknik yang digunakan dalam pembuatan model 3D ini adalah *polygonal modeling*. Dimana dalam pembuatan model 3D anatomi telinga manusia ini menggunakan objek dasar, yaitu *polygon plane* untuk telinga bagian luar, *cube* untuk membuat telinga bagian tengah dan dalam, serta *torus*, *helix* dan *cylinder* untuk membuat telinga bagian dalam.

Objek dasar tersebut lalu dibentuk sesuai gambar referensi, ketiga bagian telinga yang sudah dibuat digabungkan menjadi 1 objek dengan menggunakan fitur *Merge* pada Autodesk Maya. Dibawah ini adalah model 3D anatomi telinga yang sudah dibuat lalu digabungkan masih dalam bentuk kasar dan belum diberi *Texture*.

Gbr.4 Model 3D anatomi telinga manusia tanpa *Texture*

Bagian-bagian telinga yang sudah dibuat, masih dalam objek kasar dan belum diberi *Texture*. Oleh karena itu, setelah proses *modeling*, objek yang sudah dibuat diberi *Texture*, objek dibuat menjadi halus dengan menggunakan fitur *smooth* pada Autodesk Maya. Dibawah ini adalah hasil pembuatan model 3D anatomi telinga manusia tampak depan yang sudah *smooth* dan tanpa *texture*.

Gbr.5 Model 3D tampak depan tanpa *texture*

2) Pemberian *Texture*

Pemberian *Texture* yaitu dengan memberikan warna dan pantulan cahaya menggunakan *hypershade* yang merupakan *tools* pada Autodesk Maya untuk pemberian *Texture*. Pemberian *texture* pada objek disesuaikan dengan warna yang terdapat pada gambar referensi. Material yang digunakan adalah *lambert* karena model 3D anatomi manusia tidak membutuhkan pantulan cahaya. Pada bagian daur telinga/telinga bagian luar diberikan *Texture* kulit manusia dengan meng-*import* gambar kulit manusia pada proses *Texture*. Pada bagian saluran telinga luar diberikan warna kuning sesuai dengan gambar referensi, *temporal bone* diberikan warna putih tulang, *temporal muscle* diberi warna merah muda, telinga bagian dalam diberi warna putih tulang, kuning, dan hijau. Berikut ini adalah *texture* kulit manusia :

Gbr.6 *Texture* kulit manusia

Berikut ini adalah hasil akhir model 3D anatomi telinga manusia yang sudah diberi *texture* :

Gbr.6 Hasil akhir model 3D tampak depan

C. *Exporting*

Berdasarkan kebutuhan aplikasi *viewer*, hasil akhir model 3D berupa file dengan format OBJ dan file material dengan format MTL karena aplikasi *viewer* ini hanya mendukung format file ini. Untuk mendapatkan format file tersebut, model 3D yang sudah dibuat dan diberi *Texture* harus melalui proses *exporting*. *Exporting* ini dilakukan menggunakan *tools* yang disediakan oleh Autodesk Maya.

D. Validasi

Validasi adalah tindakan pembuktian yang dilakukan sesuai dengan prosedur bahwa suatu data/dokumen benar-benar sesuai dengan data/dokumen asli yang sah (Musthofa et.al, 2016).

Untuk memastikan bahwa model 3D anatomi telinga manusia ini mirip dengan bentuk asli sesuai gambar referensi, validasi ini dilakukan dengan menilai tingkat kemiripan model 3D dan *texture* anatomi telinga manusia antara gambar referensi dengan hasil akhir. Penilaian dilakukan secara online melalui Google Form. Pada form tersebut ditampilkan gambar perbandingan antara gambar referensi dengan gambar hasil akhir model 3D yang menjadi acuan responden untuk menilai tingkat kemiripan model 3D dan *texture* dari tampak depan, tampak atas, tampak samping, tampak belakang dan bagian dalam. Penilaian tingkat kemiripan model 3D dan *texture* dilakukan oleh 5 responden. Responden tersebut memberi penilaian skala 1 sampai 10. Form penilaian online yang dapat di akses melalui <https://bit.ly/3DModelAnatomiTelingaManusia>. Dibawah ini adalah tabel perbandingan gambar referensi dengan hasil akhir.

Tabel 3.1. Perbandingan gambar referensi dengan hasil akhir

Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Tampak Depan		

Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Tampak Bawah		
Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Tampak Atas		
Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Tampak Samping		
Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Tampak Belakang		
Bagian	Gambar Referensi	Hasil Akhir 3D Model
Bagian Dalam		

Berdasarkan Tabel 3.1 yang menampilkan perbandingan gambar referensi dengan hasil akhir model 3D anatomi telinga manusia, berikut ini hasil penilaian tingkat kemiripan model 3D dan *texture* :

Tabel 3.2. Penilaian

	Tampak Depan	Tampak Atas	Tampak Samping	Tampak Bawah	Bagian Dalam
Model 3D	7,4	7	7	6,8	7,4
Texture	6	6	6,2	6,4	7,4

Nilai pada Tabel 3.2 didapatkan dari rata-rata nilai yang diberikan responden. Berdasarkan nilai akhir penilaian tingkat kemiripan model 3D dan *texture* dengan menampilkan model 3D dari tampak depan, atas, samping, belakang dan bagian dalam, dapat diketahui berapa persen tingkat kemiripan. Persentase tingkat kemiripan model 3D dan *texture* anatomi telinga manusia antara gambar referensi dengan dapat diketahui dalam Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Penilaian akhir tingkat kemiripan model 3D dan *texture*

	Tampak Depan	Tampak Atas	Tampak Samping	Tampak Belakang	Bagian Dalam
3D model	74%	70%	70%	68%	74%
Texture	60%	60%	62%	64%	74%

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat diketahui persentase kemiripan keseluruhan tampak dengan menghitung rata-rata Tabel 3.3, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiripan model 3D anatomi telinga manusia secara keseluruhan tampak adalah 71,2%, sedangkan untuk tingkat kemiripan *texture* adalah sebesar 64%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan proyek pembuatan model 3D anatomi telinga manusia untuk aplikasi *viewer* pada PT Penerbit Erlangga yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- Pembuatan model 3D anatomi telinga manusia menggunakan gambar referensi anatomi telinga manusia baik gambar versi 2D maupun 3D seperti telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam dari sisi depan, belakang, atas, dan samping.
- Pemberian *Texture* untuk model 3D anatomi telinga menggunakan *hypershade*, dimana setiap objek diberi warna menggunakan material lambert, selain itu pemberian *Texture* pada daur telinga atau telinga bagian luar menggunakan gambar *Texture* kulit manusia.
- Hasil akhir setelah di *export* harus sesuai kebutuhan aplikasi *viewer*, yaitu dengan hasil *export* format OBJ dan MTL dengan tingkat kemiripan model 3D sebesar 71,2% dan tingkat kemiripan *texture* sebesar 64%.

B. Saran

Berdasarkan proyek pembuatan model 3D anatomi telinga manusia yang dibuat penulis belum sempurna, dibutuhkan pengalaman dan ilmu untuk membuat model 3D yang mirip dengan bentuk aslinya. Oleh karena itu, penulis memberikan saran yang dibutuhkan :

- Sebaiknya menggunakan gambar referensi anatomi telinga manusia dari 1 gambar saja, jangan berbeda-beda untuk setiap bagian telinganya. Selain itu juga dibutuhkan gambar referensi yang lebih mirip dengan bentuk aslinya.
- Sebaiknya dalam pemberian *Texture* pada model 3D menggunakan *Texture* yang terlihat lebih nyata dan detail.
- Dalam pembuatan model 3D sebaiknya menggunakan sedikit *polygon* agar memberikan hasil akhir setelah di *export* memiliki ukuran file yang lebih kecil.

REFERENSI

- [1] Amy, R 2013, 'Analisi dan Perancangan 3D Modeling Kapal dengan Menggunakan Autodesk Maya', *Jurnal Teknik Informatika*, h. 8.
- [2] Autodesk Maya. 2016. NURBS MODELING. <https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn/explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-FD120DDE-E8BE-4DB9-A2CA-62069059B4FF-htm.html> [Diakses pada 10 Desember 2017]
- [3] Budiono, B.A. & Sofyan, A.F. 2015, 'Penerapan Teknik Poly Modeling dalam Film Animasi 3Dimensi Pacifier', *Jurnal Teknik Informatika*, h.2-3.
- [4] Jostonchoniv & Windarto, Y 2013. 'Pembuatan Film Animasi 3D Cerita Rakyat "The Legend Of Toba Lake"', *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 2, no. 06, hh. 173
- [5] Khairunnisa 2016, 'Pembuatan Pemodelan Tata Ruang 3 Dimensi Gedung Shopping Center Pasar Aceh', *Skripsi*, Universitas Ubudiyah Indonesia.
- [6] Kurniawan, M.P. & Fitriyana E.W. 2017, 'Perancangan dan Pembuatan 3D Modelling dengan Teknik Cell Shading'. *Jurnal Ilmiah DASI*, vol. 17, no. 03, hh. 27-31
- [7] Lili, I. 2012. 'Fisika Medik Proses Pendengaran', *Majalah Kedokteran Andalas*, hh. 157-158.
- [8] Mashuri, M 2015. 'Pengembangan Media Interaktif Menggunakan Autodesk Maya 2014 untuk Pembelajaran Momentum Linear dan Impuls Berbasis Inkuiri', *Skripsi*, Universitas Lampung.
- [9] Musthofa, N.A, Mutrofin, S & Murthado, M.A 2016, 'Implementasi Quick Response (QR) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (UML)', *Jurnal Antivirus*, vol.10, no. 3, hh. 31
- [10] Widyasaputra,
- [11] M.T 2014. 'Pengaruh Pemakaian Jilbab Dalaman Dengan atau Tanpa Helm Terhadap Ketajaman Pendengaran dan Lokalisasi Suara'. *Karya Tulis Ilmiah*, h. 12.
- [12] Witjaksono, Raden 2013. 'Perancangan Aplikasi Viewer Model 3D Interaktif Menggunakan Teknologi Augmented Reality', *Skripsi*, Universitas Widyatama Bandung.